

FIDOKORLIK TIMSOLI -XONZODABEGIM HAYOTI VA TARIXIY JASORATI

Salohiddinova Mohira Shahobiddin qizi

Qo‘qon davlat universiteti 2-bosqich talabasi

mohirasalohiddinova369@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqola XV–XVI asrlarda yashagan temuriy malikasi Xonzodabegimning hayoti, taqdiri va tarixiy ahamiyatiga bag'ishlangan. Maqolada uning kelib chiqishi, Shayboniyxon bilan bo‘lgan nikohga majbur etilishi, o‘n yillik asirlik davri, ukasi Zahiriddin Muhammad Bobur Mirzo bilan qayta uchrashishi va keyingi hayotiga doir tarixiy manbalardagi ma’lumotlar tahlil etiladi. Xonzodabegimning shaxsiy fedokorligi, irodasi va uning temuriylar sulolasi tarixidagi o‘rni yoritiladi.

Abstract: This article is devoted to the life, fate and historical significance of the Timurid princess Khanzodabegim, who lived in the 15th–16th centuries. The article covers her origin, marriage to Shaybani Khan, the role of Khanzodabegim's personal dedication, will and political activities in the history of the Timurid dynasty.

Аннотация: Данная статья посвящена жизни, судьбе и историческому значению тимуридской принцессы Ханзодабегим, жившей в XV–XVI веках. В статье рассматриваются её происхождение, брак с Шайбани-ханом, роль личной преданности Ханзодабегим, её завещание и политическая деятельность в истории династии Тимуридов.

Kalit so'zlar: Xonzodabegim, temuriylar, Bobur Mirzo, Shayboniyxon, Farg‘ona, Samarqand, Umarshayx Mirzo, Qutlug‘ Nigor xonim, Boburnoma, XVI asr tarixi.

Keywords: Khanzodabegim, Timurids, Babur Mirza, Shaybani Khan, Fergana, Samarkand, Umarshaikh Mirza, Kutlug' Nigor Khan, Baburnama, 16th century history.

Ключевые слова: Ханзодабегим, Тимуриды, Бабур Мирза, Шайбани-хан, Фергана, Самарканд, Умаршейх Мирза, Кутлуг Нигор-хан, Бабурнама, история XVI века.

O‘rta Osiyo tarixida temuriylar sulolasi alohida o‘rin tutadi. Bu sulolaning ayol vakillariga oid tarixiy ma’lumotlar ko‘pincha ikkinchi darajali sanalsa-da, ularning ba’zilari tarixiy jarayonlarga bevosita ta’sir ko‘rsatgan. Xonzodabegim shunday

buyuk shaxslardan biridir. U o‘zining shaxsiy qurbon bo‘lishi bilan ukasi Bobur Mirzoni halokdan qutqargan, o‘nlab yillik asirlikdan so‘ng ham ruhiy bardoshini yo‘qotmagan va boburiy saroyda nufuzli siyosiy arbob sifatida faoliyat olib borgan. Xonzodabegimning hayoti va faoliyati Zahiriddin Muhammad Boburning “Boburnoma asarida”, Gulbadan begimning “Humoyunnoma”sida, Muhammad Haydar Mirzoning “Tarixi Rashidiy”sida, shuningdek, Xondamirning “Habib us-siyar” asarida o‘z aksini topgan.

Xonzodabegim 1478 yilda Andijonda tug‘ilgan[1]. U Farg‘ona viloyati hokimi temuriy shahzoda Umarshayx Mirzoning va Mo‘g‘uliston malikasi Qutlug‘ Nigor xonimning to‘ng‘ich qizidir. Onasi Qutlug‘ Nigor xonim Toshkent hukmdori Yunusxonning Eson Davlatbegimdan tug‘ilgan ikkinchi qizi bo‘lib, chingiziy sulolasiga mansub edi[2]. Shunday qilib, Xonzodabegim ota tomonidan Amir Temur, ona tomonidan esa Chingizxon nasliga mansub bo‘lgan.

Umarshayx Mirzoning uch o‘g‘li — Zahiriddin Muhammad Bobur, Jahongir Mirzo, Nosir Mirzo — va besh qizi — Xonzodabegim, Mehrbonubegim, Shahrbonubegim, Yodgor Sultonbegim, Ruqiya Sultonbegim — bo‘lgan. Xonzodabegim ukasi Bobur Mirzadan besh yosh katta bo‘lib, ular bir onadan tug‘ilganlar. Uning bolalik va o‘spirinlik yillari Farg‘ona poytaxti Aysi (Axsikat) shahri va Andijonda o‘tgan. 1494 yilda Aysi qo‘rg‘onida jarlikka yaqin turgan otasi Umarshayx Mirzo kabutarxonasi bilan birga qulagan va halok bo‘lgan[3]. Bu fojia Xonzodabegim va Bobur Mirzoning hayotini tubdan o‘zgartirdi. O‘n ikki yoshli Bobur taxtga o‘tirgan bo‘lsa-da, bundan keyin ularning umri sarson-sargardonlik va kurashlar bilan to‘la bo‘ldi.

Xonzodabegimning hayotidagi eng muhim va dramatik voqea 1500–1501 yillarda yuz berdi. O‘sha davrda Bobur Mirzo Samarqandni egallash uchun kurash olib borayotgan edi. 1501 yilda u Samarqandni qo‘lga kiritishga muvaffaq bo‘ldi, ammo ko‘p o‘tmay Shayboniyxon kuchli qo‘shin bilan shaharni besh oy mobaynida qamal qildi[4]. Qamal davomida shaharda dahshatli ocharchilik va ko‘plab o‘limlar ro‘y berdi. Shayboniyxon sulh taklif qilarkan, Xonzodabegimni o‘ziga xotinlikka so‘ragan. Agar Bobur Mirzo rozi bo‘lsa, shaharni tinch-omon tark etishiga imkon berishini va‘da qilgan. Bu voqeani Boburning qizi Gulbadan begim “Humoyunnoma” asarida keltirib, Shayboniyxon “agar o‘z egachingiz Xonzodabegimni menga xotinlikka bersangiz, oramizda sulh tuziladi va hamjihatlik aloqalari o‘rnatiladi”, deb aytgan ekanini yozadi[5]. Shu fikrni “Tarixi Rashidiy” muallifi Mirzo Muhammad Haydar ham tasdiqlaydi.

Ba'zi manbalarda keltirilishicha, dastlab Bobur bu taklifga rozi bo'lmagan va Samarqandni tunda yashirincha tark etishni rejalashtirgan. Biroq Xonzodabegim o'z jigarini o'ylab, o'zi shaharda qolish va Shayboniyxonning nikohiga kirish to'g'risida qaror qilgan. 1501 yil avgust oyida yigirma uch yoshli Xonzodabegim Shayboniyxon nikohiga kirib, ukasi Bobur Mirzoning hayotini va sulolaning kelajagini o'z qurbon bo'lishi evaziga saqlab qolgan.

Xonzodabegim Shayboniyxon nikohida taxminan o'n yil yashadi. 1502 yil may oyida bu nikohdan Xurramshoh ismli o'g'il tug'ildi. Bobur o'zining "Boburnoma" asarida jiyani Xurramshohni "maqbul o'g'lon" deb ta'riflagan[6]. Xurramshoh keyinchalik Balx viloyatiga hokim qilib tayinlangan, ammo otasi halok bo'lganidan bir-ikki yil o'tib vafot etgan. Ba'zi ma'lumotlarga ko'ra, bir muddat o'tgach Shayboniyxon Xonzodabegimni zahar berganlikda gumonsirib, uni o'z nikohidan chiqargan va sayyidlar xonadoni vakiliga — Sayyid Hodixoja bin Murtazoxojaga uzatgan.

1510 yilda Marv jangida Shayboniyxon Shoh Ismoil Safaviy qo'shinlari tomonidan tor-mor qilinib halok bo'ldi. Shoh Ismoil Xonzodabegimni — Bobur Mirzoning opasi sifatida — ukasi Bobur Mirzo huzuriga Qunduzga yubordi. Shunday qilib, o'n yillik ayriliqdan so'ng aka-opa qayta uchrashdi¹⁰. Ukasi Bobur Mirzo huzuriga qaytgach, Xonzodabegim boburiy saroyda yuksak mavqe va hurmatga sazovor bo'ldi. U o'zining aql-idroki, tadbirkorligi va siyosiy donoligi bilan saroy ahli orasida alohida nufuz qozondi. Xonzodabegim Bobur Mirzoning Hindistonga yurishi va boburiylar imperiyasining shakllanishida ham ma'naviy va maslahatchilik jihatidan muhim rol o'ynadi.

Xonzodabegim 1545 yilda Qandahordada vafot etdi. Bu vaqt jiyani Humoyun bilan Qandahordan kichik ukasi Kamron Mirzo bilan uchrashish uchun ketayotgan paytda sodir bo'ldi[7]. U vafot etgan vaqtda oltmish olti yoshda edi. Uch oydan so'ng uning muborak jismi Kobulga keltirilib, Bobur Mirzoning maqbarasiga dafn qilindi. Shunday qilib, u hayotda ham, o'limda ham ukasi bilan birga bo'ldi.

Xulosa

Xonzodabegim XV–XVI asr O'rta Osiyo tarixi va boburiylar sulolasining shakllanishiga bevosita ta'sir ko'rsatgan buyuk temuriy malikalardan biridir. Uning fidokorligi ukasining, yaqinlarining va xalqining hayotini saqlab qolish uchun dushman nikohiga kirishga rozi bo'lishi tarixda o'ziga xos mard qahramonlik sifatida qadrlanadi.

O'n yillik og'ir asirlikdan so'ng ham ruhiy mustahkamligini saqlab qolgan, boburiy saroyda yuksak nufuz egallagan va jiyanalari tarbiyasida faol ishtirok etgan

Xonzodabegim temuriy va boburiy tarix sahifalarida alohida o‘rin tutadi. Uning hayoti nafaqat bir shaxsning qismati, balki butun bir davrning — temuriylar inqirozining va boburiylar yuksalishining — ramziy ko‘zgusidir.

Adabiyotlar ro‘yhati:

1. Zahiriddin Muhammad Bobur. Boburnoma / Tahrir va nashr: A. Qayumov. — Toshkent: G'afur G'ulom nomidagi Adabiyot va san'at nashriyoti, 2008. — 508 b.
2. Gulbadan begim. Humoyunnoma / Tarjima va izohlar: P. Shamsiev. — Toshkent: Fan, 1959. — 186 b.
3. Mirzo Muhammad Haydar. Tarixi Rashidiy / Tarjima: A. Urimboyev. — Toshkent: Fan, 1996. — 372 b.
4. Fayziev T. Zahiriddin Muhammad Bobur va uning avlodlari. — Toshkent: Yozuvchi, 1996. — 244 b.
5. Ismoil Bekjon. Xonzodabegim va Xurramshoh qismati // Xolis gazetasi. — 2011. — 10(772)-son. — 10 mart.
6. Vikipediya. Xonzoda begim (Temuriy). URL: [https://uz.wikipedia.org/wiki/Xonzoda_begim_\(Temuriy\)](https://uz.wikipedia.org/wiki/Xonzoda_begim_(Temuriy))
7. Ziyouz.com. Xonzoda begim. [Elektron resurs]. — URL: <https://www.ziyouz.com/portal-haqida/xarita/tarix/temuriy-malikalar/xonzoda-begim>
8. Baburid.uz. Xonzodabegim va Xurramshoh haqida. <https://baburid.uz/bibliography/909>
9. Kh-davron.uz. Ismoil Bekjon. Xonzodabegim va Xurramshoh qismati. URL: <https://kh-davron.uz/kutubxona/uzbek/ismoil-bekjon-xonzodabegim-va-xurramshoh-qismati.html>